

Глобал тизимли ўзгаришлар даврида валюта бозорининг ривожланиш тенденциялари

Аннотация. Ҳозирги халқаро молия бозорининг беқарорлиги жаҳон мамлакатларини иқтисодий инкирозга олиб келиши мумкин. Ушбу ҳолат, халқаро савдо алоқаларини бузмокда, махсулотларни экспорт қилиш учун янги логистик марказларни қидириш, пул ўтказмаларидаги муаммолар ва миграцияни кенгайтириши ортидан келадиган муаммолар Марказий Осиё, Кавказ ва Болтиқ бўйи давлатларида салбий оқибатларни келтириши билан белгиланади. Натижада жаҳон хом – ашё бозорида нарх кўтарилади, аҳолининг реал даромадлари пасаяди ва тадбиркорлик фаоллигини пасайиши натижасида валютанинг алмашув курси динамикасида беқарорлик кучаяди. Ушбу рисклар, ўзгаришлар ўз навбатида валюта бозоридаги беқарорликларга ҳам олиб келади. Мақола ушбу қайд этилган масалаларни Халқаро Валюта Фонда маълумотларига таянган ҳолда таҳлил қилишга бағишланган.

Калит сўзлар. Валюта бозори, глобал пасайиш, санкция, савдо алоқалари, реал даромадлар, макроиқтисодий барқарорлик, ташқи қарз, жамғариш модели, истеъмол модели, монетар сиёсати, биржа савдолари, фундаментал омиллар.

Аннотация. Нынешнее нестабильное состояние мирового финансового рынка может привести к экономическому кризису стран мира. В связи с этим в Центральной Азии, на Кавказе и в странах Балтии нарушаются международные торговые связи, увеличивается поиск новых логистических центров для экспорта продукции, проблемы с денежными переводами, а также проблемы, вызванные расширением миграции. В результате растут цены на сырьё, снизятся реальные доходы населения, в результате снижается

активность предпринимательства и растёт нестабильность курса валюты. Вышеотмеченные изменения, приведут к нестабильности на валютном рынке. Статья посвящена анализу этих вопросов на основе данных Международного валютного фонда.

Ключевые слова. Валютный рынок, глобальный спад, санкции, торговые отношения, реальные доходы, макроэкономическая стабильность, внешний долг, модель сбережений, модель потребления, монетарная политика, биржевые торги, фундаментальные факторы.

Annotation. The current unstable state of the global financial market may lead to an economic crisis in countries worldwide. Consequently, international trade relations are disrupted in Central Asia, the Caucasus, and the Baltic countries, necessitating the search for new logistics centers for exporting goods, encountering issues with remittances, and facing challenges stemming from increased migration. This will likely drive up raw material prices and reduce real incomes, thereby dampening entrepreneurial activity and exacerbating currency exchange rate instability. These aforementioned changes are poised to induce instability in the foreign exchange market. This article analyzes these issues based on data from the International Monetary Fund.

Key words. Foreign exchange market, global recession, sanctions, trade relations, real incomes, macroeconomic stability, external debt, savings model, consumption model, monetary policy, stock market trading, fundamental factors.

Кириш. Хозирги жахон бозори ҳолатини ўта беқарор деб аталишига бир қатор сабаблар бор. Биринчиси дунё миқёсида глобал пасайишга олиб келган пандемия бўлса, иккинчиси Россия билан Украина орасидаги можаро ҳисобланади. Унинг оқибатида Россияга нисбатан қўлланилаётган кучли, таъсирчан санкциялар унинг иқтисодиётини таназзулга учрашига олиб келиши билан бирга жаҳоннинг бошқа давлатлари учун ҳам катта талофатларга олиб келиши кутимокда. Европа Марказий Банки директори

К.Лагарнинг фикрига кўра “пандемия туфайли биз оғир инқирозни бошдан кечирдик. Ҳозирда эса ундан ҳам хавфлироқ даврга дуч келмоқдамиз”¹ деб таърифлади. Россия иқтисодиёти билан чуқур интеграциялашган давлатлар оғир иқтисодий ҳолатга тушуб қолиши мумкин. Чунки, савдо алоқалари бузилмоқда, маҳсулотларни экспорт қилиш учун янги логистик марказлар кидириш, пул ўтказмаларидаги муаммолар ва миграцияни кенгайтириш ортидан келадиган муаммолар Марказий Осиё, Кавказ ва Болтиқ бўйи давлатларида салбий оқибатларни келтириши мумкин. Унинг оқибатида ҳам – ашёнинг нархи кўтарилади, аҳолининг реал даромадлари пасаяди ва тадбиркорлик фаолияти қисқариши натижасида валютанинг алмашув курси динамикаси беқарорлиги кучаяди. ХВФ ходимларининг 2022 йил 31 март – 13 апрелдаги Ўзбекистон Республикаси билан ХВФнинг IV бандига мувофиқ миссияси натижаларига кўра якуний ҳисоботи эълон қилинди. Унга мувофиқ Ўзбекистонда макроиқтисодий барқарорликни таъминлаш, тизимли ўзгаришларни амалга ошириш ва иқтисодий ўсишни 5-6 фоизга етказиш учун қилиниши лозим бўлган ишлар режаси белгиланди.

Таҳлил. Дунёдаги таҳликали ҳолатни Ўзбекистон иқтисодиётига салбий таъсирини камайтириш учун жиддий, кескин чоралар кўриш керак. Халқаро Валюта Фонди экспертлари ва Ўзбекистон ҳукумати ҳисоб-китоблари асосида тузилган иқтисодий кўрсаткичларни кўрадиган бўлсак, ташқи қарз нисбатан ошиши ва валюта алмашув курсини динамикасида эконометрик таҳлил натижаларига кўра, 2023-йилда, миллий валютанинг АҚШ долларига нисбатан қиймати чизикли сценарий усулида 11 476 сўм, экспоненциал сценарий усулида 12 729 сўм ташкил этиши кутилмоқда (1-жадвал).

Агар таҳлилдаги кўрсаткичларга эришиладиган бўлса, инфляция даражаси ортади, ишсизлик ортиши, валюта қадрсизланиши туфайли экспортнинг камайтиши ва давлат қарзининг ортиши тенденциялари кучайиши мумкин.

¹ <https://news.un.org/ru/story/2022/03/1419682>

1 жадвал

Ўзбекистон: 2019 – 2023 йиллар учун иқтисодий кўрсаткичлар ²					
	2019	2020	2021	2022	2023
				прогноз	прогноз
ЯИМнинг реал ўсиш даражаси	5.7	1.9	7.4	3.4	5.0
ЯИМ жон бошига (минг долларда)	1,801	1,766	2,002	2,071	2,274
Аҳоли (млн.)	33.3	33.9	34.6	35.3	36.0
Баҳолар (фоиздаги ўзгариши)					
Инфляция. Истеъмол қийматлари индекси асосида	15.2	11.2	10.0	12.1	11.3
ЯИМ дефлятори	17.9	11.6	13.6	11.6	13.0
Ташқи сектор (ЯИМга нисбатан фоизда)					
Жорий операциялар ҳисоби сальдоси	-5.6	-5.0	-7.0	-9.5	-7.4
Ташқи қарз	43.9	58.4	60.5	63.5	61.1
Алмашув курси (йил охирига долл. нисбатан сўмда)	9,516	10,477	10,820	11 476 ³	12 729 ⁴
Реал самарали алмашув курси (ўртача, 2015 й -100)	65.5	65.5	65.2
Давлат молияси (ЯИМга нисбатан фоизда)					
Консолидациялашган бюджет даромадлари	27.7	26.6	27.2	30.1	28.2
Консолидациялашган бюджет харажатлари	31.4	31.0	33.4	34.1	31.2
Консолидациялашган бюджет сальдоси	-3.8	-4.3	-5.8	-4.0	-3.0
Реформа ўтказишга берилган кредитлар	3.5	1.1	1.5	0.6	0.5
Давлат қарзи	28.4	37.6	36.8	39.4	38.3
Пул ва кредит (фоиздаги ўзгариши)					
Резерв пуллар	17.8	15.4	28.3	10.3	14.7
Кенг пул массаси	13.8	17.9	30.3	15.5	23.3

² Ўзбекистон ҳукумати ва ХВФ ходимларининг ҳисоб-китоблари

<https://www.imf.org/ru/News/Articles/2022/04/13/mcs041322-uzbekistan-staff-concluding-statement-of-the-2022-article-iv-mission>

³ Марказий банк маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси

⁴ Марказий банк маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси

Иқтисодиётни кредитлаш	23.8	34.4	18.4	17.3	16.4
------------------------	------	------	------	------	------

Хозирнинг ўзида ривожланган мамлакатлар иқтисодиётида иқтисодий ўсишни пасайиши ва инфляциянинг суръатларини юқори даражаси кузатилмоқда. Халқаро валюта бозори жаҳон молия бозорининг ажралмас қисми сифатида жаҳондаги глобаллашув жараёнларини ривожланиши ва Халқаро Валюта Фондининг тартибга солиш мавқеини сусайиши натижасида 2000 йилдан бошлаб жадал ривожлана бошлади. 2008-2009 йиллардаги молиявий-иқтисодий инқироз таъсирида кучайган молиявий глобаллашув таъсири остида жаҳон иқтисодиётида тизимли ўзгаришлар бошланди, қайта ишлаб чиқариш жараёнини молиялаштиришни қарз табиатига асосланган анъанавий жамғариш моделидан истеъмол моделига ўтмоқда. ХВФ фаолиятининг асоси сифатида давлатлар тўлов балансининг жорий операциялар бўйича ҳисоблардаги диспропорцияни назорат қилиш бўлиб, сўнгги йилларда жаҳон иқтисодиётидаги молиявий мувозанатни бузилишининг хавфли оқибатлари доимий назоратидан четда қолмоқда.

Молиялаштиришнинг қарзга асосланган моделининг янги, кенгайтирилган қайта ишлаб чиқариш тури, замонавий молиявий технологияларни жалб этиш орқали дастлабки жамғаришсиз ва ишлаб чиқаришга инвестицияларни жалб этмасдан туриб истеъмол кредитларини тезда ўсишини таъминламоқда. Оқибатда глобал қарз муаммоси кучаймоқда ва ресурсларни орттирилган қарзларга хизмат кўрсатиш учун йўналтириш кучаймоқда. Халқаро молия институти (ИФ) ҳисоботларига кўра, жаҳонда 2019 йилда қарздорлик 10.8 трлн. АҚШ долл.га тенг бўлса, 2020 йилда глобал қарздорлик 24 трлн. АҚШ долл.га кўпайиб, жами ҳажми 281 трлн. АҚШ долл.га етти, бу жаҳон ЯИМнинг 28% деганидир. Бунга сабаб дунё мамлакатлари пандемия даврида иқтисодиётдаги мувозанатни ушлаб туриш мақсадида фоиз ставкаларини пасайтирди, ҳукуматлар эса давлат харажатларини мисли кўрилмаган даражада кўпайтириб юборди⁵.

⁵ <https://iz.ru/1129875/oksana-belkina/popali-v-kapkan-globalnyi-dolg-dostig-kriticheskoi-otmetki>

Халқаро валюта бозори ривожланишига таъсир этаётган глобал молиявий қарздорлик муаммосининг кучайишига валюта эркин алмашадиган давлатлар (АҚШ Федерал резерв тизими, Европа Марказий банки, Англия Банки, Япония банки) томонидан пулнинг миқдорий юмшатилиши сиёсатини олиб бориши сабаб бўлган. Марказий банклар регуляторлик вазифаси камайиб халқаро молия бозори иштирокчиларига айланаётгани оқибатида марказий банкларнинг ўрта ва узоқ муддатга мўлжалланган монетар сиёсати самараси пасайди. Жаҳон иқтисодиётини молиялашуви глобал валюта бозоридаги операцияларни ўсиб кетишига олиб келди. Жаҳондаги валюта операциялари 2016 йилга нисбатан 2019 йилда 29 %га кўпайиб, кунлик 5.1 трлн. \$ дан 6.59 трлн. \$га етган. Валюта деривативлари бозоридаги кунлик савдолар ҳажми спот бозоридагидан ортиб кетган. Жумладан, валюта своплари 30 %га ошиб, 2019 йил апрелида кунлик 3.2 трлн. АҚШ долл.га етган бўлса, форвард контрактлари бўйича келишувлар 43% га ошиб, 1 трлн. \$га етган⁶.

2000 йилдан бошлаб жаҳон валюта бозоридаги етакчи валюталарнинг ўрни ўзгармаган, фақат Япония иенасининг ривожланаётган давлатлар валюталари, яъни Туркия лираси, Жанубий Африка ренди ва Бразилия реали билан келишувлари 30 % га ошган. Шунинг билан бирга валюта амалиётларини ўтказиш технологиялари ва усуллари такомиллашмоқда.

Глобал валюта бозорини ривожланишига қуйидаги омиллар таъсир этмоқда:

- биржа роботларидан фойдаланадиган электрон савдо майдонларининг кўпайиши, ушбу бозорларда ананавий икки йўқлама биржадан ташқари бозор валюта активлари ҳаракат қилади;

- клиринг ташкилотлари орқали ҳисоб-китоблар олиб борувчи, ҳисоб-китоблар тизими ва кредит рисклари ривожланган трейдингдан кейинги хизмат кўрсатиш усуллари ривожланиши;

⁶ <http://www.finmarket.ru/currency/news/5079475> . Bank for International Settlements, BIS.

- провайдерларга валюта амалиёти жараёнига банклар ва брокерларсиз тўғридан-тўғри киришга имкон берувчи ДМА жараёнини ривожланиши.

Ривожланган давлатларда валюта биржаларининг қадри жуда пасайиб кетган бўлсада, ривожланаётган давлатлар учун валюта биржалари катта аҳамиятга эга бўлиб қолмоқда. Бунинг асосий сабаби, ривожланаётган давлатлар валютаси тебраниши динамикасининг юқорилиги бўлиб, уни сўндириш ва валюта инқирозларини олдини олиш ҳамда молиявий регулятор, яъни Марказий банклар учун, валюта курсини бошқариш учун юқори технологик майдон ролини ўйнамоқда.

Ривожланаётган давлатлар валюта билан биржа савдоларини ўтказишнинг афзалликлари сифатида қуйидагиларни келтириш мумкин, биринчидан, биржа бозорининг юқори даражада очиқлиги; инқироз даврида миллий валюта курсини ушлаб туриш учун валюта савдолари жараёнига Марказий банк учун аралаштириш имкониятининг кенглиги, иккинчидан, бозор иштирокчилари учун оптимал баҳоларда савдо амалиётларини ўтказиш имкониятини ишончлилиги.

Хулоса. Жаҳон валюта тизими жаҳон хўжалиги тизимидаги муносабатларга ўта таъсирчан соҳа бўлиб, иқтисодий, молиявий инқирозларга, геоиқтисод ва геосиёсатдаги янги тенденцияларга, ривожланган давлатлар раҳбариятининг иқтисодий тараққиёт йўлини ўзгаришига ва санкцияларга нисбатан ҳам жуда оғир реакция билдиради.

Капитални ривожланган мамлакатлардан ривожланаётган давлатларга оқиб келишини салбий оқибатларини кучайтириш “carry trade” операция тури орқали амалга оширилади. Яъни ривожланган давлатларда қайта молиялаштириш ставкаси пасайганда инвесторлар катта маблағ қарз олиб, ривожланаётган давлатлар қимматли қоғозларига тикади ва фойздаги катта фарқ ҳисобига яхши фойда кўриш операция тури ҳисобланади. Бунинг оқибатида давлатлар валюталарига бўлган ишончни пастлиги, капиталнинг мамлакатдан оқиб кетиши, ривожланаётган давлатлар валюта курсларини пасайиши, импортнинг ортиши каби салбий ҳолатлар келиб чиқариши

мумкин. Бунинг учун ривожланган давлатларда фоиз ставкалари нольгача туширилиб, ривожланаётган давлатларда ставкаларнинг юқорилигидан ва валюта курси пастлиги ва “қайноқ” пулларни четга оқиб кетишидан фойдаланиб “carry trade” операцияларини амалга ошириш орқали, ривожланаётган давлатлар валюталарига бўлган талабни ошириб фундаментал омилларга боғлиқ бўлмаган ҳолда конверсион операцияларни ҳажмини ошириш орқали катта фойда олишга эришилади.

References

1. <https://Iz.Ru/1129875/Oksana-Belkina/Popali-V-Kapkan-Globalnyi-Dolg-Dostig-Kriticheskoi-Otmetki>.
2. <https://iz.ru/1129875/oksana-belkina/popali-v-kapkan-globalnyi-dolg-dostig-kriticheskoi-otmetki> <http://www.finmarket.ru/currency/news/5079475> . Bank for International Settlements, BIS.
3. <https://Iz.Ru/1129875/Oksana-Belkina/Popali-V-Kapkan-Globalnyi-Dolg-Dostig-Kriticheskoi-Otmetki>.
4. <https://Www.Imf.Org/Ru/News/Articles/2022/04/13/Mcs041322-Uzbekistan-Staff-Concluding-Statement-Of-The-2022-Article-Iv-Mission>.
5. <https://news.un.org/ru/story/2022/03/1419682>